

**ÁREA TEMÁTICA:
INOVAÇÕES EM PSICOLOGIA/PSICOTERAPIA E SAÚDE
MENTAL**

TÍTULO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA CLÍNICA PSICOLÓGICA: ÉTICA, LIMITES E POTENCIAL TRANSFORMADOR

DOI: 10.5281/zenodo.17808716

AUTORES: EMANUELLE FELIPE DA COSTA OLIVEIRA

INTRODUÇÃO: O CRESCENTE AVANÇO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) TEM PROVOCADO TRANSFORMAÇÕES IMPORTANTES NA FORMA COMO SE PENSA E SE REALIZA O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL. FERRAMENTAS COMO CHATBOTS TERAPÊUTICOS, TRIAGENS AUTOMATIZADAS E PLATAFORMAS DIGITAIS DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO TÊM GANHADO ESPAÇO, SOBRETUDO EM CONTEXTOS ONDE HÁ CARÊNCIA DE PROFISSIONAIS E DIFICULDADE DE ACESSO A SERVIÇOS. APESAR DO SEU POTENCIAL INOVADOR, O USO DESSAS TECNOLOGIAS DEMANDA UMA REFLEXÃO CUIDADOSA SOBRE QUESTÕES ÉTICAS, RISCOS DE DESUMANIZAÇÃO DO CUIDADO E POSSÍVEIS IMPACTOS NA QUALIDADE DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. **OBJETIVO:** REFLETIR SOBRE OS CAMINHOS, OS DESAFIOS E AS IMPLICAÇÕES ÉTICAS ENVOLVIDOS NO USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO RECURSO COMPLEMENTAR NA PRÁTICA CLÍNICA EM PSICOLOGIA, COM FOCO EM SUA APLICAÇÃO EM CONTEXTOS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL. **MÉTODOS:** FOI REALIZADA UMA REVISÃO NARRATIVA A PARTIR DA ANÁLISE DE EXPERIÊNCIAS E PROPOSTAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS QUE INCORPORAM A IA EM PRÁTICAS PSICOLÓGICAS E PSICOSSOCIAIS. AS EXPERIÊNCIAS ANALISADAS FORAM OBSERVADAS COM BASE EM CRITÉRIOS COMO ACESSIBILIDADE, APLICABILIDADE, PROTEÇÃO DE DADOS E ASPECTOS ÉTICOS IMPLICADOS NO PROCESSO. **RESULTADOS:** OBSERVOU-SE QUE A IA TEM CONTRIBUÍDO EM DIFERENTES FRENTES, COMO NO ACOLHIMENTO INICIAL, NA TRIAGEM DE SINTOMAS E NO MONITORAMENTO REMOTO DE ASPECTOS COMPORTAMENTAIS. EM POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, MOSTROU-SE UM RECURSO RELEVANTE PARA AMPLIAR O ACESSO AO CUIDADO PSICOLÓGICO. ENTRETANTO, PERSISTEM QUESTÕES QUE EXIGEM ATENÇÃO, COMO A AUSÊNCIA DE ESCUTA SENSÍVEL, O RISCO DE INTERAÇÕES AUTOMATIZADAS SUPERFICIAIS E A NECESSIDADE DE NORMATIZAÇÃO TÉCNICO-ÉTICA PARA O USO RESPONSÁVEL DA TECNOLOGIA. **CONCLUSÃO:** A INTEGRAÇÃO DA IA À CLÍNICA PSICOLÓGICA, QUANDO CONDUZIDA COM RESPONSABILIDADE, SUPERVISÃO PROFISSIONAL E ÉTICA, PODE REPRESENTAR UM IMPORTANTE RECURSO DE APOIO AO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL. CONTUDO, É FUNDAMENTAL GARANTIR QUE A TECNOLOGIA NÃO SUBSTITUA A ESCUTA QUALIFICADA NEM O ENCONTRO HUMANO, MANTENDO O COMPROMISSO COM A SINGULARIDADE DO SUJEITO E COM OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A PRÁTICA PSICOLÓGICA.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE MENTAL. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TECNOLOGIA. PSICOTERAPIA